

RANCANGAN KONTROL AUTOMATIC CHANGE OVER SWITCH BERBASIS PROGRAMMABLE LOGIC CONTROL DI AIRNAV POSO

Aswar Hanas

Program Diploma IV Rekognisi Pembelajaran Lampau Teknik Listrik Bandara Politeknik Penerbangan Indonesia Curug

Abstract -- The DVOR AirNav UPNP Poso building uses a generator set (genset) as a backup power source, but it is not equipped with an automatic control system, namely ATS (Automatic Transfer Switch) and AMF (Automatic Main Failure). As a result, technicians must manually switch the load, causing delays in power recovery and potentially disrupting operational activities. This research aims to design an automatic changeover switch control using a Programmable Logic Controller (PLC) at AIRNAV Poso. The method used is Research and Development (R&D), which includes data collection, system requirements analysis, Detail Engineering Design (DED), and PLC-based control simulation. The research results show that the ATS/AMF control system based on PLC can automatically transfer and retransfer power with a fast response time. With this system design, the process of switching power sources at the DVOR AirNav UPNP Poso building becomes faster, more automatic, and efficient, reducing the risk of power supply delays and making it easier for technicians operate and monitor the genset.

Keywords: ATS/AMF, Efisiensi, Genset, PLC, Sistem Kontrol,

Abstrak -- Di Gedung DVOR AirNav UPNP Poso, penggunaan generator set (genset) sebagai sumber cadangan belum dilengkapi dengan sistem pengontrolan otomatis ATS (Automatic Transfer Switch) dan AMF (Automatic Main Failure), sehingga teknisi harus melakukan perpindahan beban secara manual. Hal ini

menyebabkan keterlambatan dalam pemulihan pasokan listrik dan berpotensi mengganggu aktivitas operasional. Penelitian ini bertujuan untuk merancang kontrol automatic change over switch menggunakan Programmable Logic Controller di AIRNAV Poso. Metode yang digunakan adalah Research & Development (R&D) yang mencakup pengumpulan data, analisis kebutuhan sistem, perancangan Detail Engineering Design (DED), serta simulasi kontrol berbasis PLC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kontrol ATS/AMF berbasis PLC mampu melakukan transfer dan retransfer daya secara otomatis dengan waktu respons yang cepat. Dengan adanya rancangan sistem ini, proses perpindahan sumber daya listrik di Gedung DVOR AirNav UPNP Poso menjadi lebih cepat, otomatis, dan efisien, mengurangi risiko keterlambatan pasokan listrik serta mempermudah teknisi dalam pengoperasian dan pemantauan genset.

Kata kunci: ATS/AMF, Efisiensi, Genset, PLC, Sistem Kontrol,

I. PENDAHULUAN

Seiring dengan kemajuan teknologi di berbagai bidang, kebutuhan akan catu daya utama PLN sangat berpengaruh terhadap penyediaan energi listrik untuk layanan publik, baik dalam skala besar maupun kecil. Namun, suplai daya utama yang berasal dari PLN tidak selamanya kontinu dalam penyalurannya, mengingat kadang kala terjadi pemadaman total yang dapat disebabkan oleh gangguan sistem

pembangkit, sistem transmisi, atau sistem distribusi.

Energi listrik sangat diperlukan di pusat perdagangan, perhotelan, perbankan, rumah sakit, industri dan lembaga pendidikan untuk menunjang operasionalnya. Jika terjadi pemadaman listrik dari pln, maka suplai energi listrik akan berhenti, yang menyebabkan terhambatnya seluruh aktivitas produksi. Untuk menghindari dampak negatif dari pemadaman total, diperlukan generator set (genset) sebagai sumber suplai listrik cadangan

Di AIRNAV Unit Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan (upnp) Poso, gedung dvor memiliki genset kapasitas 25 kVA yang berfungsi sebagai cadangan daya. Namun, genset tersebut belum dilengkapi dengan kontrol ats/amf otomatis. Sistem kontrol yang ada saat ini masih manual, di mana teknisi harus mengoperasikan panel amf dan ats secara terpisah. Hal ini menyulitkan proses perpindahan beban, karena teknisi harus berpindah dari satu panel ke panel lainnya dan juga adanya permintaan dari kepala unit UPNP poso untuk membuat kontrol otomatis pada proses transfer dan retransfer beban di gedung DVOR UPNP poso

Rancangan kontrol saat ini masih berbentuk konvensional, sehingga teknisi jarang berada di ruang genset untuk melakukan pengawasan. Situasi ruangan genset yang kurang kondusif membuat teknisi tidak bisa berlama-lama di sana. Jika terjadi pemadaman saat genset sedang dipanaskan, proses pemulihan suplai listrik menjadi lama karena teknisi harus menuju ruang genset untuk melakukan kontrol manual. Akibatnya, suplai listrik ke beban terlambat.

II. PENELITIAN YANG TERKAIT

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Aditya Fadilla Putra, 2019) membahas tentang “Rancangan Bangun Panel

Acos Genset Menggunakan Deepsea 3110 Sebagai Media Pembelajaran Di Poltekbang Surabaya” dengan hasil panel Acos dengan DSE 3110 sebagai AMF dapat memindahkan cadangan daya utama ke cadangan daya dengan cepat, efisien, dan aman serta DSE 3110 dapat mengontrol dan memonitoring tegangan cadangan daya genset dan PLN. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Alimuddin, 2018) membahas tentang “Analisis Pengembangan Panel ACOS (Automatic Change Overswitch) pada Genset menggunakan PLC Omron CP1E-E30DR-A” dengan hasil perancangan panel ACOS dengan menggunakan PLC merupakan suatu unit yang secara khusus dirancang untuk menangani suatu sistem kontrol otomatis pada mesin termasuk menjalankan Genset dan pada posisi manual, jika PLN mengalami gangguan Genset tidak akan dapat melakukan starting secara otomatis melainkan hanya dengan menekan “Push Button” start engine pada panel. Dan apabila pengoperasian otomatis secara langsung memberikan suatu perintah agar Genset melakukan starting engine dan mengambil alih beban dari PLN. Kedua penelitian tersebut berfokus pada sistem pengoperasian ATS dan AMF secara auto dan manual sebagai media pembelajaran.

Berdasarkan permasalahan di atas, perlu dilakukan perancangan kontrol secara otomatis, sehingga penulis memutuskan untuk membuat “rancangan pengontrolan ATS/AMF menggunakan komputer berbasis programmable logic control (PLC) di gedung DVOR AIRNAV UPNP Poso.

III. METODE RANCANGAN

Metode rancangan yang digunakan oleh dalam penelitian ini adalah metode penelitian dan pengembangan (Research & Development / R&D), yang bertujuan untuk menghasilkan produk baru atau mengembangkan produk yang sudah ada, serta menguji efektivitasnya. Menurut (Sugiyono, 2017), metode R&D

digunakan sebagai langkah perencanaan, perancangan, dan pengembangan suatu sistem, komponen, atau struktru yang dapat memberikan nilai gunayang lebih baik. Dalam bukunya, Sugiyono juga menjelaskan secara komprehensif tentang berbagai model penelitian, pengembangan yang umum digunakan di Indonesia, serta tahapantahapan dalam proses R&D.

1. Potensi Masalah

Penelitian ini penulis menemukan adanya ketidaksesuaian existing saat ini dengan Persyaratan catu daya sekunder dan waktu pemutusan catu daya yang diperbolehkan bagi fasilitas Visual aids dan radio aids.

2. Pengumpulan Data

a) Diperoleh dari berbagai sumber ataupun macam material yang berkaitan dengan rancangan pengontrolan TS/AMF menggunakan computer berbasis PLC. Studi pustaka didapatkan melalui dokumen, buku, karya ilmiah, tesis, disertasi dan sumber-sumber lainnya.

b) Observasi

Data yang didapat yaitu control ATS/AMF masi manual belum memiliki pengoperasian secara otomatis.

c) Wawancara

Melakukan wawancara terhadap narasumber yang berhubungan dengan topik tugas akhir, penulis melakukan wawancara dengan teknisi listrik di AIRVAV UPNP Poso. Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh informasi berupa kejadian di lapangan berdasarkan pengalaman selama mereka bekerja

3. Desain Produk

Membuat rancangan pengontrolan ATS/AMF menggunakan computer berbasis PLC yang sesuai dengan standar

aturan yang berlaku. Selanjutnya akan membuat rancangan serta perencanaan berdasarkan data yang di kumpulkan sebagai referensi. Hasil yang di rancang berupa Detail Engineering Design (DED), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja Syarat (RKS).

4. Validasi Desain

Dalam perancangan dan perencanaanya, penulis mendapat bimbingan dan asistensi dari dosen pembimbing, beserta teknisi listrik AIRNAV UPNP Poso yang ahli dalam memvalidasi desain produk yang penulis rancang.

5. Revisi Desain

Setelah melakukan validasi, apabila menemukan adanya kekurangan atau ketidak akuratan dalam pembuatan desain rancangan, Maka akan melakukan revisi desain.

6. Desain tervalidasi

Setelah dilakukan revisi desain dan desain telah di pastikan memenuhi kebutuhan dan persyaratan yang telah ditentukan.

IV.HASIL DAN PEMBAHASAN

Rancangan yang dibuat merupakan sistem panel kontrol ATS/AMF yang berfungsi untuk mengatur perpindahan sumber daya listrik antara PLN dan genset secara otomatis maupun manual. Panel ini mencakup kontrol pemilihan moda operasi (automatic dan manual), kontrol CB PLN dan CB genset, kontrol engine start dan stop, serta sistem supervisi yang mencakup pemantauan gangguan seperti over load, over temperature, over speed, low oil pressure, low battery voltage, dan low fuel level.

1. Pengujian

a) Pengontrolan Supervisi PLN

Pengamatan tegangan pada tiga fasa dan netral catu daya listrik PLN yang dikirim ke Control ATS/AMF dalam berbagai kondisi gangguan.

Hasil Pengujian :

- Tegangan berada dalam batas yang diizinkan pada kondisi normal.
- Sistem mendeteksi gangguan dan memicu Load Transfer dengan waktu perpindahan beban sesuai standar.

b) Load Transfer

Pengujian gangguan pada catu daya PLN untuk menguji respons sistem Load Transfer secara otomatis.

Hasil Pengujian :

- Setelah gangguan PLN, sistem memutus suplai PLN dan mengaktifkan genset.
- Waktu perpindahan beban ke genset berlangsung cepat.
- Tegangan genset stabil sebelum menyuplai beban.

c) Load Retransfer

Pengujian pengalihan kembali beban dari genset ke PLN setelah gangguan teratasi.

Hasil Pengujian :

- Proses Load Retransfer dilakukan dengan cepat tanpa gangguan berarti.
- Genset memasuki fase Recooling Time sebelum shutdown.
- Shutdown genset dilakukan tanpa gangguan.

d) Engine Minor Fault

Pengujian gangguan ringan pada genset yang tidak menyebabkan mesin mati otomatis, tetapi memerlukan perhatian operator.

Hasil Pengujian :

- Sistem memberi peringatan untuk kondisi seperti Low Daily Tank Fuel Level, Low Radiator Water Level, dan Battery Voltage Too Low.

e) Engine Major Fault

Pengujian gangguan serius yang dapat menyebabkan kerusakan mesin dan memicu shutdown otomatis.

Hasil Pengujian :

- Sensor mendeteksi gangguan seperti Engine Over Temperature, Engine Low Oil Pressure, dan Engine Overspeed.
- Sistem otomatis menghentikan mesin untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.

V.KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Rancangan simulasi kontrol ATS/AMF berbasis PLC telah mencapai sistem kontrol otomatis yang mengintegrasikan proses transfer, retransfer, dan engine failure pada genset. Hal ini akan memudahkan teknisi dalam mengelola pasokan listrik di gedung DVOR AIRNAV UPNP Poso. Sistem yang dikembangkan memungkinkan transfer daya otomatis yang cepat dan responsif jika terjadi kegagalan jaringan utama PLN. Ini meminimalkan waktu henti daya dan menjaga kestabilan pengoperasian peralatan penting.

B. Saran

1. Lengkapi sistem dengan kemampuan pemantauan berbasis web atau aplikasi seluler untuk memungkinkan akses pemantauan jarak jauh sehingga teknisi

tidak perlu hadir secara fisik di ruang genset.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Fadilla Putra, K. H. (2019). RANCANG BANGUN PANEL ACOS GENSET MENGGUNAKAN DEEPSEA 3110 SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN DI POLTEKBANG SURABAYA. *SEMINAR NASIONAL INOVASI TEKNOLOGI PENERBANGAN (SNITP)*.
- Alimuddin, S. M. (2018). ANALISIS PENGEMBANGAN PANEL ACOS (AUTOMATIC CHANGE OVER SWITCH) PADA GENSET MENGGUNAKAN PLC OMRON CP1E-E30DR-A. *Jurnal Electro Luceat*.
- Diky Pranondo, A. R. (2021). SISTEM PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN GENERATOR SET 501-B DI PT TITIS SAMPURNA LPG PLANT LIMAU TIMUR PRABUMILIH. *Jurnal Teknik Patra Akademika*.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, D. F. (n.d.). RATING GENSET DAN ACOS. *Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Direktorat Fasilitas Elektronika dan Listrik Penerbangan*.
- Nizar Rosyidi AS, F. I. (2022). ANALISA PANEL ATS DAN AMF GENSET SECARA AUTOMATIS PADA INDUSTRI. *Program Studi Teknik Elektro-ISTN*.
- Saputro, B. (2017). ANALISIS KEANDALAN GENERATOR SET SEBAGAI POWER SUPPLY DARURAT APABILA POWER SUPPLY DARI PLN MENDADAK PADAM DI MORODADI POULTRY SHOP BLITAR.
- Suhanto, S. (2019). SIMULASI AUTOMATIC TRANSFER SWITCH DAN AUTOMATIC MAINS FAILURE DENGAN PLC OMRON SYSMAC CP1E. *Journal of Mechanical Engineering and Mechatronics*.
- Aditya, L., & Suryantoro, W. (2023). RANCANG BANGUN SISTEM KENDALI SEMI OTOMATIS PINTU AIR BENDUNGAN DENGAN MINI HOIST PA200 BERBASIS PLC OMRON CP1E-E20SDR-A. In *Jurnal Elektro* (Vol. 12, Issue 2).
- Agung Syahputra, K., & A Bukit, F. R. (2022). PERANCANGAN HMI (HUMAN MACHINE INTERFACE) SEBAGAI PENGONTROL DAN PENDETEKSI DINI KERUSAKAN KAPASITOR BANK BERBASIS PLC. In *JOURNAL OF ENERGY AND ELECTRICAL ENGINEERING (JEEE)* (Vol. 101, Issue 2).
- Alamsyah Alamsyah, & Ilham Akbar Darmawan. (2024). Pembuatan Panel Automatic Transfer Switch – Automatic Main Failure (ATS – AMF) di PT. Tiga Kreasi Indonesia. *Jupiter: Publikasi Ilmu Keteknikan Industri, Teknik Elektro Dan Informatika*, 2(2), 289–304.
<https://doi.org/10.61132/jupite.r.v2i2.173>
- Alimuddin, & Rumalutur, S. (2018). ANALISIS PENGEMBANGAN PANEL ACOS (AUTOMATIC CHANGE OVER SWITCH) PADA GENSET MENGGUNAKAN PLC OMRON CP1E E30DR-A. *Jurnal Electro Luceat*, 4.
- Aufa, M., Fadani, A., Nisworo, S., & Trihasto, A. (2021). *PERANCANGAN SISTEM AUTOMATIC TRANSFER SWITCH BERBASIS*

- PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER CP1E E20.
- Feriyanto, D. (2019). PERLINDUNGAN TERHADAP BAHAYA HUBUNG SINGKAT (SHORT CIRCUIT) PADA INSTALASI LISTRIK. In *Aisyah Journal of Informatics and Electrical Engineering*.
- Mardiati, R., Ashadi, F., & Sugihara, G. (2016). Rancang Bangun Prototipe Sistem Peringatan Jarak Aman pada Kendaraan Roda Empat Berbasis Mikrokontroler ATMEGA32. *TELKA: Jurnal Telekomunikasi, Elektronika, Komputasi, Dan Kontrol*, 2, 53–61.
- Okpatrioka Okpatrioka. (2023). Research And Development (R&D) Penelitian Yang Inovatif Dalam Pendidikan. *Dharma Acariya Nusantara: Jurnal Pendidikan, Bahasa Dan Budaya*, 1(1), 86–100.
<https://doi.org/10.47861/jdan.v1i1.15>
- Purwo Santosa, S., & Wahyu Nugroho, R. M. (2021). RANCANG BANGUN ALAT PINTU GESER OTOMATIS MENGGUNAKAN MOTOR DC 24V. *Jurnal Ilmiah Elektrokrisna*, 9.
- Rimbawati, Ramadhan, A., & Cholish. (2021). Perancangan Automatic Transfer Switch Berbasis Zelio (Aplikasi Pada PLTS Pematang Johar). *RELE (Rekayasa Elektrikal Dan Energi): Jurnal Teknik Elektro*, 4(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.30596/rele.v4i1.7819>
- Saleh, M., & Haryanti, M. (2017). RANCANG BANGUN SISTEM KEAMANAN RUMAH MENGGUNAKAN RELAY.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Dan Pengembangan Untuk Bidang Pendidikan, Manajemen, Sosial, Teknik: Research And Development/ R&D / Prof. Dr. Sugiyono*. Bandung : Alfabeta.
- Sulaeman, W., Alimudin, E., Sumardiono, A., Cilacap, P. N., Elektronika, T., & Cilacap, K. (2022). SISTEM PENGAMAN LOKER DENGAN MENGGUNAKAN DETEKSI WAJAH. In *JOURNAL OF ENERGY AND ELECTRICAL ENGINEERING (JEEE)* (Vol. 117, Issue 02).
- Tanjung, F., & Basri Hasanuddin, Z. (2022). PERANCANGAN PANEL ATS (AUTOMATIC TRANSFER SWITCH) PLN KE GENERATOR GUDANG PUPUK DI JENEPONTO.
- Wali Ja'far, S., Rahim, A., & Azizah, N. (2022). Rancang Bangun Auto Control Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan Menggunakan Real Time Clock & Light Dependent Resistor Mikrokontroler di Pondok Pesantren Nurul Jadid. 3(2).
<https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/core>
- Yosua, P., Budhi Santoso, D., & Stefanie, A. (2021). Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Rancang Bangun Automatic Washing and Drying System untuk Mesin Pencuci Cylinder Block Motor. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 7.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.5167080>